

LEVANTAMENTO EXPEDITO DA AVIFAUNA PARA FINS DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES AGROPASTORIS

Lucas Silva Santos Júnior¹, Mauricio Souza dos Santos², Ronalt Santana Maciel³,
Glenda Santiago de Almeida⁴, Yuri Nascimento do Nascimento⁵

¹ Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Amapá, Macapá, Brasil

² Mestrando em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amapá, Macapá, Brasil

³ Graduando em Engenharia Ambiental, Universidade do Estado do Amapá, Macapá, Brasil

⁴ Graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amapá, Macapá, Brasil

⁵ Doutorando em Biodiversidade Tropical pela Universidade Federal do Amapá, Macapá, Brasil

Resumo: Considerando a importância das aves no equilíbrio de ecossistemas, este trabalho apresenta os resultados obtidos em um inventário expedito da avifauna no município de Tartarugalzinho, Estado Amapá, para fins de licenciamento ambiental de atividades agropastoris. Foram registradas um total de 68 espécies de aves onde nenhuma das espécies das espécies registradas possui status de alerta nas listas oficiais de conservação, indicando baixo impacto ambiental para esses animais.

Palavras-chave: aves; bioindicadores; licenciamento ambiental

INTRODUÇÃO

As aves são um grupo de organismos vertebrados encontrados em praticamente todas as regiões do globo, sendo uma das classes de animais, mais facilmente reconhecida pelo homem, tendo em vista sua distribuição ampla e os hábitos diurnos da maioria das espécies (Sick, 1997). A Amazônia em relação a avifauna, é o bioma brasileiro que apresenta a maior quantidade de espécies assim como a maior taxa de endemismo, com cerca de 20% das espécies presentes na América do Sul (Fávaro e Flores, 2009).

A avifauna possui importante papel ecológico na manutenção dos ecossistemas, uma vez que são detentoras de uma ampla variedade de dietas, desempenham funções chave nas teias alimentares, afetando e determinando a dinâmica das comunidades ecológicas (Ikuta e Martins, 2013). Os inventários de aves são ótimas ferramentas para avaliar precisa e rapidamente as características ecológicas e o estado de conservação da maior parte dos ambientes terrestres (Beier e Gesing, 2011).

Considerando a importância das aves no equilíbrio de ecossistemas, este trabalho apresenta os resultados obtidos em um inventário expedito da avifauna em duas propriedades rurais no município de Tartarugalzinho, Estado Amapá no mês de março de 2021, para fins de licenciamento ambiental de atividades agropastoris.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

A área de estudo está localizada no município de Tartarugalzinho, Estado do Amapá, contemplando duas propriedades: Fazenda Planalto com área total de 2.139,631 hectares e Fazenda Campo Verde com área total de 2.139,631 hectares. Para o diagnóstico da fauna, as fazendas foram consideradas uma única placa.

Figura 1. Mapa de localização das propriedades onde ocorreu o diagnóstico da avifauna.

A região pertence ao bioma cerrado e fitofisionomia cerrado/arbóreo/arbustivo com presença de florestas

de galeria. A paisagem do bioma é predominantemente caracterizada por extensas formações campestres savânicas, interceptadas por matas ciliares ao longo dos rios, nos fundos de vale. Em termos de sazonalidade, o período de execução do levantamento foi considerado chuvoso e com fortes precipitações.

Amostragem de campo

A metodologia utilizada no levantamento e registro das aves foi por meio do método de censo visual, que consistiu em caminhadas com velocidade constante por todos os ambientes (habitats) disponíveis à fauna silvestre, e visualmente acessíveis, as observações foram realizadas com auxílio de binóculos e câmera fotográfica semiprofissional. Os censos foram realizados durante sete dias consecutivos nos horários de maior atividade das aves das 6h – 12h e 16h30 – 18h (amanhecer e anoitecer) abrangendo dessa forma tanto as aves de hábitos diurnos como crepusculares e noturnos.

A nomenclatura assim como a classificação taxonômica das espécies seguiu a lista oficial do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos versão 2015. Para identificação fora utilizado guia de campo específico e pranchas ornitológicas (Sick, 1997). Como literatura base local para confrontação dos dados obtidos, se usou como referência.

Métodos estatísticos

Afim de garantir a confiabilidade dos dados coletados foram inferidos estimadores básicos em inventários da biodiversidade: curva do coletor, Índice recíproco de Simpson (1-D), índice de Shannon (H) e índice de Equitabilidade (J)

A Curva do coletor permite saber se o período de amostragem foi o suficiente para determinar a representatividade das espécies que ocorre na área inventariada, ou seja, verificar se o número de amostras foi satisfatório para explicar a diversidade da plaga. Para determiná-la foi utilizado o software EstimateS versão 9.0.1. A curva do coletor foi gerada com 100 randomizações, desta maneira a curva de acumulação de espécies foi comparada aos estimadores de riqueza, *Chao* e *Jackkniff*, ambos de 1ª ordem, e pelo índice de *Bootstrap*.

Para analisar a diversidade de espécies encontradas foi utilizado o índice de Shannon-Wiener(H) no qual determina a quão diversa se encontra uma área, dando mais peso as espécies raras. Este índice se baseia na possibilidade de se coletar dois indivíduos aleatoriamente em uma comunidade e estes serem de espécies distintas.

Já o Índice de Equitabilidade (J) é derivado do índice de Shannon-Wiener, variado seus valores entre 0 e 1. Os valores próximos de 0 (zero) apontam os ambientes com baixa diversidade de espécies e 1

(um) indica ambientes conservados e uma maior equitabilidade entre as espécies. Este revela o quanto homogêneo estão as amostras submetidas ao índice, indicando se nas amostragens há uma distribuição de indivíduos por espécie uniforme ou não-uniforme.

Por fim o Índice recíproco de Simpson (1-D) que se baseia na possibilidade de se coletar dois indivíduos aleatoriamente em uma comunidade e estes serem de mesma espécie, determinado assim, caso isto corra, que a amostra possui dominância de determinada espécie. Os valores de Simpson variam de 0 (zero) a 1 (um), sendo o valor 0 (zero) para uma baixa diversidade de espécies e 1 para uma alta diversidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas um total de 68 espécies de aves (Tabela 1) distribuídas em 17 ordens e 28 famílias ornitológicas. As ordens mais representativas foram passeriformes (32 espécies) e psitaciformes (7 espécies), as famílias mais representativas foram Thraupidae (14 espécies) seguida das famílias Tyrannidae e Psittacidae ambas famílias representadas por 7 espécies.

Figura 2. Famílias ornitológicas.

A curva de acumulação de espécie apresentou tendência a estabilização, significando que o esforço amostral empregado para o diagnóstico da avifauna foi satisfatório. O número máximo de possíveis espécies dentro da área foi de 100, todavia, fatores como as fortes precipitações podem possuir forte influência no número total de espécies identificadas.

Figura 3. Curva do coletor para a avifauna.

O índice de Simpson que verifica o grau de dominância das espécies demonstrou valores acima

de 0,9, o que indica que a distribuição de espécies nos ambientes se encontra bastante equilibrada. Logo é possível supor inicialmente que a abundância de indivíduos de espécies comuns se iguala com as espécies raras. O equilíbrio da abundância de espécies atenta para a variedade e o arranjo das condições e dos recursos ecológicos disponíveis para a população faunística (Townsend et al., 2010).

O resultado do estimador de Shannon corresponde ao intervalo 1,5 e 3,5, produzindo valores acima de 4,0 somente em situações excepcionais em que a amostra é alta (Lima e Souza, 2016). Sob a ótica do índice de Shannon o inventário apresentou os valores mínimos para a região amazônica estipulado pela literatura científica que é de $H \pm 2,0$.

Já o índice de equitabilidade registrou para todos os pontos valores acima de 0,9 onde o valor deste índice indica a dominância de espécies, onde 0 representa alta dominância e 1 equilíbrio das mesmas, tal resultado corroborou com o obtido no índice de Simpson.

Figura 4. Índices de diversidade por fitofisionomia.

CONCLUSÕES

Nenhuma das espécies das espécies registradas possui status de alerta nas listas oficiais de conservação, além de serem espécies generalistas e comuns nas savanas do Amapá. Os resultados indicam a possibilidade baixo impacto para este grupo faunístico no tocante a atividades agropastoris.

REFERÊNCIAS

Autor(es) do livro. Título do livro. (Nome do editor(es)). Editora, Lugar da publicação, Ano.

Autor(es) da revista. Título do artigo. Nome da revista, volume, número das páginas, Ano.

BEIER, Christian; GESING, João Pedro Arzivenko. Levantamento preliminar da avifauna do Mato do Silva, região noroeste do Rio Grande do Sul. Relatório técnico-científico XIX Seminário de Iniciação Científica UNIJUÍ, 2011.

FÁVARO, Fernando de Lima; FLORES, Jussara Macedo. Aves da Estação Ecológica Terra do

Meio, Pará, Brasil: resultados preliminares. *Ornitologia*, v. 3, n. 2, pág. 115-131, 2010.

IKUTA, Karen Gonçalves; MARTINS, Flávia de Campos Interação entre aves frugívoras e plantas no Parque Estadual da Cantareira, estado de São Paulo. *Atualidades Ornitológicas*. n. 172. p, 33 - 36. 2013.

SICK, Helmut. *Ornitologia Brasileira*. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1997.

TOWNSEND, Colin ; BEGON, Michael; HARPER, John L. *Fundamentos em ecologia*. Artmed Editora, 2009.

Tabela 1. Lista das espécies identificadas da avifauna. SIGLAS: IUCN (International Union for Conservation of Nature's), MMA (Ministério do Meio Ambiente), LC (pouco preocupante), NC (não consta), VU (vulnerável),

TÁXON	NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	IUCN	MMA
TINAMIFORMES				
Tinamidae	Crypturellus sp.	inhambú	LC	NC
ANSERIFORMES				
Anatidae	Cairina moschata (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato		
PELECANIFORMES				
Ardeidae	Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	LC	NC
	Ardea alba Linnaeus, 1758	garça-branca		
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno	LC	NC
GALLIFORMES				
Cracidae	Ortalis motmot (Linnaeus, 1766)	aracua-pequeno	LC	NC
CATHARTIFORMES				
Cathartidae	Cathartes aura (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	LC	NC
	Cathartes burrovianus Cassin, 1845	urubu-de-cabeça-amarela	LC	NC
	Cathartes melambrotus Wetmore, 1964	urubu-da-mata	LC	NC
ACCIPITRIFORMES				
Accipitridae	Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)	gavião-caboclo	LC	NC
	Busarellus nigricollis (Latham, 1790)	gavião- belo		
CORACIIFORMES				
Alcedinidae	Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	LC	NC
COLUMBIFORMES				
Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus, 1758)	rolinha-cinzenta	LC	NC
	Columbina minuta (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela	LC	NC
	Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855	juriti-gemeadeira	LC	NC
CUCULIFORMES				
Cuculidae	Piaya cayana (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	LC	NC
	Crotophaga ani Linnaeus, 1758	anu-preto	LC	NC
	Guira guira (Gmelin, 1788)	anu-branco		
CAPRIMULGIFORMES				

TÁXON	NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	IUCN	MMA
Caprimulgidae	Nyctidromus nigrescens (Cabanis, 1849)	bacurau-de-lajeado	LC	NC
	Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)	bacurau	LC	NC
APODIFORMES				
Trochilidae	Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro	LC	NC
	Phaethornis superciliosus (Linnaeus, 1766)	rabo-branco-de-bigodes		
	Florisuga mellivora (Linnaeus, 1758)	beija-flor-azul-de-rabo-branco		
TROGONIFORMES				
Trogonidae	Trogon viridis Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-amarela	LC	NC
PICIFORMES				
Ramphastidae	Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758	tucano-de-papo-branco	VU	NC
	Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	LC	NC
Picidae	Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	LC	NC
FALCONIFORMES				
Falconidae	Ibycter americanus (Boddaert, 1783)	cancão	LC	NC
	Caracara cheriway (Jacquin, 1784)	carcará	LC	NC
PSITTACIFORMES				
Psittacidae	Ara chloropterus Gray, 1859	arara-vermelha	LC	NC
	Forpus passerinus (Linnaeus, 1758)	tuim-santo	LC	NC
	Pionus fuscus (Statius Muller, 1776)	maitaca-roxa	LC	NC
	Amazona farinosa (Boddaert, 1783)	Papagaio-moleiro	LC	NC
	Orthopsittaca manilatus (Boddaert, 1783)	maracanã-do-buriti		
	Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena		
	Brotogeris versicolurus (Statius Muller, 1776)	periquito-da-campina		
PASSERIFORMES				
Thamnophilidae	Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764)	choca-barrada	LC	NC
Cotingidae	Lipaugus vociferans (Wied, 1820)	cricrió	LC	NC
	Mionectes oleagineus (Lichtenstein, 1823)	abre-asa-da-mata	LC	NC
Rhynchocyclidae	Hemitriccus josephinae (Chubb, 1914)	maria-bicudinha	LC	NC
		guaracava-de-barriga-amarela	LC	NC
Tyrannidae	Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)	maria-cavaleira	LC	NC
	Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)	vissíá	LC	NC
	Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823)	bem-te-vi	LC	NC
	Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	LC	NC
	Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766)		LC	NC

TÁXON	NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	IUCN	MMA
	Conopias parvus (Pelzeln, 1868)	Bem-te-vi-da-copa	LC	NC
	Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819	suiriri	LC	NC
Hirundinidae	Progne tapera (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	LC	NC
Troglodytidae	Troglodytes musculus Naumann, 1823	corruíra	LC	NC
Turdidae	Turdus nudigenis Lafresnaye, 1848	caraxué	LC	NC
Passerellidae	Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	LC	NC
Icteridae	Psarocolius viridis (Statius Muller, 1776)	japu-verde	LC	NC
	Cacicus cela (Linnaeus, 1758)	japiim	LC	NC
Thraupidae	Tangara mexicana (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando	LC	NC
	Tangara episcopus (Linnaeus, 1766)	sanhaço-da-amazônia	LC	NC
	Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinzento	LC	NC
	Tangara palmarum (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro	LC	NC
	Tangara cayana (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	LC	NC
	Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)	tiziu	LC	NC
	Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)	pipira-vermelha	LC	NC
	Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783)	pipira-preta	LC	NC
	Dacnis lineata (Gmelin, 1789)	Saí-de-máscara-preta	LC	NC
	Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)	cambacica	LC	NC
	Sporophila americana (Gmelin, 1789)	coleiro-do-norte	LC	NC
	Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)	baiano	LC	NC
	Sporophila minuta (Linnaeus, 1758)	caboclinho-lindo	LC	NC
	Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)	curió	LC	NC
Fringillidae	Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)	gaturamo	LC	NC